

Perfil higiênico-sanitário de uma Unidade de Alimentação e Nutrição pertencente a uma rede federal de ensino situada em Barreiras, Bahia

Rafael Fernandes Almeida^{1*}; Dhayna Oliveira Sobral¹; Daiane de Azevedo Guedes²

Resumo: Considerando a importância de avaliar constantemente os estabelecimentos que lidam com serviços de alimentação, de modo a prevenir a ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos e água (DTAs), o objetivo desse estudo foi avaliar o perfil higiênico-sanitário de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) pertencente a rede federal de ensino situada em Barreiras, Bahia, de modo a verificar o cumprimento das exigências legais dispostas em legislações vigentes. Para tanto, foi utilizado o *check list* disponível na Resolução RDC 275/2002, sendo constituída de itens referentes à Edificação e Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios, Manipuladores, Produção e Transporte do Alimento, e Documentação, totalizando 156 itens. A UAN também teve o perfil higiênico-sanitário determinado conforme sistema de classificação desta mesma Resolução. O estabelecimento atendeu apenas 36,49% dos itens, sendo classificado no Grupo 3 e estando em desacordo com a legislação vigente. A UAN não cumpriu nenhum item referente a documentação, também apresentando índices insatisfatórios nos demais blocos, a exceção do bloco “Produção e Transporte do Alimento”, na qual alcançou 60% de aprovação. Portanto, há necessidade imediata de elaboração de manual de Boas Práticas de Manipulação e de Procedimentos Operacionais Padronizados, bem como de sua aplicação, de modo a promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias desse estabelecimento, evitando a propagação de DTAs.

Palavras-chave: Boas práticas de manipulação. Procedimentos Operacionais Padronizados. Serviços de alimentação.

Introdução

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) destaca-se como a iniciativa mais antiga do país para a garantia do oferecimento de alimentos seguros e saudáveis em combate à fome e desnutrição, abrangendo os alunos matriculados na rede de educação básica, escolas públicas e filantrópicas de modo a contribuir para o desenvolvimento e melhoria na capacidade de aprendizagem. O programa é dirigido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação, sendo assegurado pela Constituição Brasileira de 1988 (1,2).

¹ Mestrando em Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, UNICAMP.

² Graduanda em Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia de Alimentos, IFBA.
E-mail para a correspondência: r234206@dac.unicamp.br

As entidades responsáveis por promover refeições nutricionalmente equilibradas, microbiologicamente adequadas e isentas de contaminantes são conhecidas por Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). Uma alimentação adequada deve estar fundamentada nas Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (BPM), garantindo a saúde dos seus consumidores e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo (3). A ausência de tais práticas resulta na ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos e água (DTAs) (4). Dessa forma, uma vez que o público-alvo do PNAE é potencialmente vulnerável às DTAs, torna-se necessário que haja avaliação constante das UAN quanto ao cumprimento das BPM.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) contempla medidas que promovem maior nível de segurança dos alimentos prontos para o consumo à população brasileira a partir da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004, que estabelece o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação (5). Em complemento, a RDC 275/2002 traz uma lista de verificação das BPM aplicável às indústrias alimentícias e locais de produção de alimentos (6). A aplicação dessas resoluções garante a promoção da saúde e alimentação adequada e saudável, satisfazendo a principal premissa do PNAE: “contribuir para o crescimento do aluno nas áreas social, cognitiva, emocional e principalmente, nutricional” (1,2).

Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar por meio de *check list* das boas práticas de manipulação de alimentos, o perfil higiênico-sanitário de uma unidade de alimentação e nutrição pertencente a rede federal de ensino situada em Barreiras, Bahia, de modo a verificar o cumprimento das exigências legais dispostas em legislações vigentes, em especial, às Resoluções RDC 275/2002 e RDC 216/2004.

Material e Métodos

Para execução do trabalho, foi realizada visita *in loco* a UAN pertencente a uma rede federal de ensino localizada em Barreiras, Bahia. O estabelecimento serve, em média, 1 mil refeições por dia. Os seguintes itens foram observados: local de realização do processamento dos alimentos, equipamentos, operadores, matérias-primas, ingredientes, embalagens e atividades que pudessem comprometer a qualidade dos produtos finais.

Para tanto, foi utilizado o questionário de verificação das BPM para estabelecimentos alimentícios, disponível na Resolução RDC 275/2002 (9). O questionário é constituído por

cinco blocos: Edificação e Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios, Manipuladores; Produção e Transporte do Alimento, e Documentação, totalizando 156 itens. Fazendo uso da Equação 1, foi calculada a conformidade do estabelecimento quanto aos parâmetros estabelecidos pela Resolução RDC 275/2002, ao qual se refere: Grupo 1 - 76% a 100% de conformidade, Grupo 2 – de 51% a 75% de conformidade e Grupo 3 - até 50% de conformidade.

$$\frac{S}{(S + N)} \cdot 100 = \text{Conformidade (\%)} \quad (1)$$

Fonte: Brasil, 2002.

Legenda: S – Sim/Conforme, N – Não conforme.

Resultados e Discussão

No total, foram 54 itens conformes e 94 não conformes, além de 8 itens que não se aplicam ao local. Utilizando a Equação 1, nota-se que o estabelecimento atendeu à 36,49% dos itens, enquadrando-se no Grupo 3, de acordo com o regimento da Resolução RDC 275/2002. Ou seja, a UAN está em desacordo com a legislação vigente. Diferentes fatores contribuíram para este resultado, havendo inadequação à itens de todas as categorias avaliadas (Figura 1).

Figura 1- Cumprimento das condições higiênico-sanitárias da resolução RDC 275/2002.

Fonte: Dos autores, 2021.

O estabelecimento não atendeu a nenhum item referente a documentação, também apresentando índices insatisfatórios nos demais blocos, a exceção do bloco “Produção e

Transporte do Alimento”, alcançando cerca de 60% de aprovação, mas devido a este tópico contar com itens que não são aplicáveis ao estabelecimento avaliado. Segue o descritivo das principais falhas e acertos da unidade.

- **Edificação e Instalações**

As áreas externas ao estabelecimento são livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, mas há a presença de animais. No entanto, a presença de muros e guaritas dificultam a entrada de pessoas estranhas na localidade. Não existem áreas ou estabelecimentos considerados insalubres próximos, como lixões, usinas de reciclagem de lixo, curtumes, e também não há histórico de inundações na região. Já as vias de acesso são pavimentadas com granilite. Este piso possui alta durabilidade e seus rejuntas não permitem acúmulo de poeira e possui facilidade de higienização e secagem, sendo resistente às lavagens e desinfecções sucessivas (8).

A declividade do terreno não possibilita o acúmulo de água da chuva ou de escoamento de limpeza das áreas internas, pois sua declividade é entre 1 e 2% em direção aos drenos, reduzindo o risco de empoçamento. Já a grama das áreas externas é cortada mensalmente, no intuito de reduzir a probabilidade de ocultar caminhos de roedores ou suas tocas. Além disso, as árvores ficam localizadas a um raio de 50 metros do local de preparo e distribuição de alimentos. Todavia, o piso da área interna não é de fácil higienização, pois há dificuldade de escoamento da água, não sendo observado também nenhum sistema, como ralos sifonados ou drenos, que dificultasse a entrada de roedores e facilitasse a higienização. O piso também não é de azulejo ou cerâmica branca.

Diferente do piso, as paredes são de cerâmica e com rejuntas de 3 mm de distância entre si, o que evita o acúmulo de gordura ou de outras sujidades. No entanto, os cantos entre as paredes e entre as paredes com o piso não são arredondados, o que reduziria o acúmulo de sujidades. O teto é feito de gesso, impossibilitando a higienização adequada por ser um material altamente permeável. Um modo de resolver esta não-conformidade é por meio da substituição do teto por laje em concreto liso, pintado na cor branca e com tinta impermeabilizante, resistente a umidade e a vapores. Também é preciso higienizar o teto com frequência.

Em relação às portas, só existe uma entrada/saída nas instalações do estabelecimento, sendo observada a necessidade de uma saída de emergência, já que as colaboradoras lidam diariamente com fogo. A porta é de difícil higienização, pois sua superfície não é lisa, e não

possui fechamento automático ou ajuste aos batentes. Também não possui barreiras de borracha vedadas contra pragas. Já as janelas indicam que a higienização não é feita regularmente, contudo, possui tela de proteção contra insetos e roedores.

A iluminação está abaixo do indicado pela Norma NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (9), dificultando a execução das atividades por parte das colaboradoras. De acordo com esta norma, assim como pelo Manual de Iluminação da Eletrobrás, as áreas comuns da unidade de alimentação, considerando suas atividades e dimensões, devem possuir um mínimo de 250 lux, enquanto as áreas de trabalho devem possuir um valor de 500 lux de intensidade luminosa. Já para as áreas de estocagem, 150 lux devem ser usados, no mínimo (10). As luminárias também não possuem proteção contra quebra e não estão em disposição adequada.

O abastecimento de energia possui tensão de 220v, bifásico, mas as instalações elétricas necessitam de revestimento isolante. Recomenda-se que a rede elétrica da unidade siga a Norma NBR 5410 (11), bem como é obrigatório passar por manutenções constantes. Outro ponto observado foi a ausência de ventilação e climatização do local, o que deixa as dependências com temperatura elevada ($\cong 25$ °C). Isso gera um desconforto térmico, podendo ainda ser maximizado, já que as colaboradoras utilizam de aquecimento para preparar os lanches, tornando o local insalubre. Esta situação pode ser revertida através da implantação de ventilação por convecção forçada, por meio de ar-condicionado. No entanto, é preciso assegurar que o fluxo de ar não incida diretamente sobre os alimentos, bem como a manutenção do aparelho deve ser realizada com frequência.

A unidade de alimentação não adota controle químico com regularidade, para evitar a proliferação de vetores e pragas urbanas, havendo, inclusive, indícios de sua presença no local. Terceirizar o controle de pragas e vetores urbano é uma solução, que inclui a realização de um programa periódico de desinsetização e desratização de maneira segura e eficaz, incluindo controle químico de acordo cronograma pré-determinado, conforme a Portaria 09/2000 referente a Norma Técnica para Empresas Prestadoras de Serviço em Controle de Vetores e Pragas Urbanas, com produtos desinfetantes regularizados pelo Ministério da Saúde (12).

Quanto ao abastecimento de água, a captação é feita através do serviço público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). No entanto, a unidade apresenta diversos problemas, como: descascamento no reservatório, inexistência de responsável

comprovadamente capacitado para a higienização do reservatório da água, higienização realizada sem periodicidade, falta de registro de higienização do reservatório e de análise de potabilidade da água. É recomendado que a rede hidráulica siga a Norma NBR 5626 (13).

Os resíduos gerados no ambiente de trabalho são principalmente sólidos, como embalagens plásticas de matérias-primas e ingredientes, e material orgânico gerado por sobras do preparo dos alimentos. A retirada dos resíduos da área de processamento é frequente, evitando focos de contaminação e existe uma área adequada para estocagem desses resíduos, atendendo a Resolução RDC 216/2004 (5). No entanto, as lixeiras precisam ser substituídas por novas que contenham tampa e pedal, para acionamento automático. Já os resíduos de gordura podem ser destinados a locais especializados na coleta deste material orgânico, reaproveitando-o para fabricação de sabão, por exemplo, enquanto às sobras recorrentes dos alunos podem ser utilizadas na fabricação de adubo.

- Manipuladores/Equipamentos, Móveis e Utensílios

As colaboradoras apresentaram ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações, ausência de sintomas e infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares. Elas afirmaram terem realizados exames admissionais antes da contratação, indo de acordo com a NR 07 do Ministério do trabalho e Emprego (14), bem como a realização de exames periódicos realizados anualmente. As colaboradoras responsáveis pelo preparo dos lanches são as mesmas que realizam a limpeza do local. Segundo elas, o tempo é insuficiente para a realização das duas funções, por isso a higienização é superficial, lavando-se apenas o chão, vasilhas, bancadas e fogão. Também ressaltam que a higienização completa é realizada a cada 15 dias, intervalo de tempo inadequado para um estabelecimento alimentício.

Quanto às vestimentas das manipuladoras, ambas estavam com blusa branca, porém trajavam calças jeans de tonalidade escura, o que dificulta a visualização de sujidades, além de sapatilhas abertas, inadequadas para o local de trabalho. Não havia presença de cartazes de orientação acerca da correta lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados. As colaboradoras também relataram não existir um programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene pessoal e à manipulação dos alimentos.

No local havia alguns equipamentos quebrados ou em desuso, caracterizando acúmulo. Os equipamentos ainda em uso apresentavam indícios de ter muito tempo de

utilização. No entanto, as embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos com ou sem revestimentos poliméricos utilizados pela unidade são atóxicos, lisos, impermeáveis, laváveis e resistentes a substâncias corrosivas, atendendo às especificações da Resolução RDC 20/2007, que dispõe do Regulamento Técnico Sobre Disposições Para Embalagens, Revestimentos, Utensílios, Tampas e Equipamentos Metálicos em Contato com Alimentos (15). Além disso, antes e durante a manipulação e preparo dos alimentos os equipamentos e utensílios são separados e higienizados de forma periódica, adequada e eficaz, de maneira a evitar o uso do mesmo utensílio ou equipamento em diferentes preparos. As mesas são de aço inoxidável e higienizadas com frequência, fazendo uso de álcool 70%.

▪ **Produção e Transporte do Alimento/Documentação**

As operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens são realizadas em uma sala separada do estabelecimento, com pouca proteção. Já a inspeção é executada de forma superficial, observando as datas de validade e a integridade das embalagens. Não há a presença de planilhas de controle, imprescindíveis para o controle de temperatura, características sensoriais, condições de transporte, entre outros fatores.

As matérias-primas e ingredientes recepcionados não possuem identificação de aprovação ou de aguardo da liberação. No entanto, os que estão fora da data de validade ou com embalagens violadas são devolvidos. Os rótulos e embalagens estão em conformidade com a legislação vigente, atendendo a Resolução RDC 91/2001 (16), que regulamenta os critérios gerais para embalagens e equipamentos que entram em contato direto com os alimentos, e a Resolução RDC 259/2002 (7), que estabelece o regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados.

Os critérios considerados para a seleção das matérias-primas e ingredientes são: preço, validade, facilidade de armazenamento e perecibilidade do mesmo. No entanto, quando se trata de produtos que podem conter algum tipo de fraude ou maiores chances de contaminação, o estabelecimento não os submetem a análises microbiológicas, o que poderia ser feito na própria instituição, que dispõe de laboratório de Microbiologia e Análise de Alimentos, bem como de profissionais qualificados para realização destas avaliações. O armazenamento é realizado de forma equivocada, onde as matérias-primas e ingredientes são dispostos em caixotes de madeira pouco suspensos, e sob balcões, encostadas nas

paredes. Entretanto, estavam distantes do teto. O armazenamento de alimentos perecíveis é realizado de forma correta, sob refrigeração, prolongando sua vida de prateleira.

As matérias-primas, ingredientes e embalagens são utilizados respeitando a ordem de chegada, onde são observadas as datas de validade, para que não haja desperdício ou perda. As embalagens a serem utilizadas são acondicionadas de forma incorreta em um armário no depósito do estabelecimento, junto aos materiais de limpeza. O correto é estarem em depósitos separados. Já a rede de frio atende ao volume adequado de ingredientes, já que o estabelecimento é provido de um freezer, suficiente para atender a demanda.

Não há área para pré-preparo, denominado área suja, isolados da área de preparo, portanto, são realizados no mesmo local. Contudo, somente as colaboradoras responsáveis são autorizadas a terem acesso ao local de preparo dos alimentos, garantindo o controle do fluxo de pessoas e evitando contaminações físicas e biológicas no preparo dos alimentos. O estabelecimento proíbe qualquer pessoa transitar pela área de produção sem o uso de uniforme. Com relação à produção, esta é organizada, linear e sem cruzamento, evitando contaminações durante o preparo. Já o produto final é acondicionado em recipientes apropriados e higienizados, em bandejas plásticas e panelas de fácil higienização, sem violações.

Não há contaminação do produto final por material estranho, estragado ou tóxico. Os utensílios e materiais utilizados no preparo são higienizados, enquanto os produtos são avaliados sensorialmente antes da distribuição. O estabelecimento também não faz uso de madeira, devido a sua superfície porosa e úmida que permite a proliferação de microrganismos patogênicos. O armazenamento do produto final é realizado em um local limpo e conservado. Em bandejas e panelas de aço inoxidável, pois são servidos no mesmo dia ou sob refrigeração, no caso de alimentos servidos frios.

Os alimentos pré-prontos, refrigerados e congelados são armazenados em recipientes hermeticamente fechados e separados a fim de proteger contra o ambiente externo, evitando assim que adquiram odores e sabores de outros alimentos bem como a proliferação de microrganismos e posterior contaminação. Quando são servidos minutos após seu preparo, são acondicionados em freezers ou geladeiras até o momento de servir, para que suas temperaturas sejam mantidas. Os alimentos que passam pelo processo de cocção são mantidos cobertos em seus recipientes até o momento em que serão servidos, sendo esse tempo de espera o menor possível, a fim de evitar contaminações. Os alimentos que não são

consumidos durante o período matutino são devidamente armazenados sob condições controladas e novamente ofertados no período vespertino e noturno.

Com relação à planilha de controle de temperatura, as colaboradoras informaram haver a existência das planilhas, porém, não há como mensurar a temperatura por falta de equipamento, logo, não há o controle deste parâmetro. Por fim, não são aplicados testes analíticos aos alimentos preparados no estabelecimento devido ao porte do estabelecimento e ao custo com os testes, portanto, não há controle de qualidade com relação ao produto final, a exceção da realização de análise sensorial.

As operações executadas não estão de acordo com as exigências das BPM, nas quais, apesar das matérias-primas e utensílios serem bem higienizados, o local em si não recebe o mesmo tratamento. Além disso, as colaboradoras utilizam parcialmente os equipamentos de proteção individual (EPI's), de forma correta. Alguns itens também não são atendidos pelo estabelecimento, tais como a existência de manual BPM e de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), não havendo programas de autocontrole que permitam o controle de qualidade do produto final, de potabilidade água, manejo dos resíduos, higiene e saúde dos manipuladores, itens obrigatórios para estabelecimentos de alimentação e nutrição (5,6).

Conclusão

Infere-se que a UAN possui um perfil higiênico-sanitário em desacordo com as exigências legislativas, na qual os itens mais críticos dizem respeito à Documentação, seguidos dos Manipuladores, Equipamentos, Móveis e Utensílios, Edificação e Instalações. Portanto, este estabelecimento necessita da elaboração e aplicação imediata de manual de BPM e POPs, de forma a promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias dessa UAN, evitando a propagação de DTAs.

Referências Bibliográficas

1. BRASIL. Ministério da educação. **Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**. Brasília: FNDE, 2008.
2. BRASIL. Ministério da educação. **Fundo nacional de desenvolvimento da educação**. Cartilha Nacional da Alimentação Escolar. Brasília: FNDE, 2014.
3. BRASIL. **Secretaria de Educação. Manual de boas práticas na alimentação escolar**: superintendência de administração, orçamento e finanças. Campo Grande/MS: Coordenadoria de Alimentação Escolar, 2017.

4. FORTES, K. S. B. *et al.* Condições higiênico-sanitárias de unidades de alimentação e nutrição de escolas de educação infantil de Palmeira das Missões - RS. **Vigilância Sanitária em Debate**, v. 5, n. 3, p. 37, 31 ago. 2017.
5. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVISA). Resolução RDC nº 216/2004. Dispõe Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 2004.
6. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVISA). Resolução RDC Nº 275/2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de POPs aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das BPM em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 2002. 23p.
7. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVISA). Resolução RDC nº 259/2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 2002.
8. FRANCELINO, P. R. O.; LIBORIO, J. B. L. Subsídios para projeto e execução de revestimentos em granilite. **Cadernos de Engenharia de Estruturas**, São Carlos, v. 13, n. 61, p. 63-76, 2011.
9. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Iluminância de interiores. **Norma NBR 5413**. Rio de Janeiro/RJ, 1992.
10. ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S. A. **Manual de iluminação**. Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Rio de Janeiro/RJ, 2011.
11. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Instalações elétricas de baixa tensão. **Norma NBR 5410**. Rio de Janeiro/RJ, 2004. 217p.
12. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVISA). Portaria nº 09 de 16 de novembro de 2000. Dispõe sobre a Norma técnica para empresas prestadoras de serviço em controle de vetores e pragas urbanas. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 2000. 42p.
13. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Instalação Predial de água Fria. **Norma NBR 5626**. Rio de Janeiro/RJ, 1998. 41p.
14. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 1978.
15. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVISA). Resolução - RDC nº 20/2007. Aprova o Regulamento Técnico sobre Disposições para Embalagens, Revestimentos, Utensílios, Tampas e Equipamentos Metálicos em Contato com Alimentos. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 2007. 12p.
16. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVISA). Resolução – RDC nº 91/2001. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados. **Diário Oficial da União**. Brasília/DF, 2001.